

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19221687>

Капраль О. Р.

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-9636-0518>
e-mail: olha.r.kapral@lpnu.ua

Тарнавський П. А.

Магістр ОНП «Маркетинг»
кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0009-0004-7447-3035>
e-mail: pavlo.tarnavskyi.mnmkm.2024@lpnu.ua

Ярмошук Я.Ю.

Магістр ОНП «Маркетинг»
кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»
<http://orchid.org/0009-0000-1752-0684>
e-mail: yaroslav.yarmoshuk.mnmkm.2024@lpnu.ua

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ З УРАХУВАННЯМ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

**JEI.Classification: L16, O14, O33
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджено особливості функціонування та трансформації ринку промислової продукції України в умовах воєнного та повоєнного періодів із урахуванням впливу цифровізації. Обґрунтовано, що ринок промислової продукції є одним із базових елементів національної економіки, оскільки забезпечує матеріальну основу суспільного відтворення, підтримує функціонування суміжних галузей і формує вагому частку валового внутрішнього продукту. Визначено, що в умовах війни розвиток промислового ринку супроводжується значними деструктивними чинниками, зокрема руйнуванням виробничих потужностей, пошкодженням інфраструктури, порушенням логістичних ланцюгів, дефіцитом енергетичних і трудових ресурсів. Проаналізовано динаміку обсягу реалізованої промислової продукції та індексів промислового виробництва в Україні у 2017–2024 роках, що дало змогу виявити основні етапи зростання, спаду, кризового обвалу та поступового відновлення промисловості. Встановлено, що найглибше падіння фізичних обсягів виробництва відбулося у 2022 році під впливом повномасштабної війни, тоді як у 2023–2024 роках спостерігаються ознаки адаптації підприємств і часткової стабілізації ринку. Узагальнено ключові тенденції розвитку промислового ринку у воєнний період, серед яких релокація підприємств, переорієнтація виробництва на стратегічні та оборонні потреби, диверсифікація постачання, гнучкість логістики та прискорене впровадження цифрових технологій. Обґрунтовано, що в повоєнний період пріоритетного значення набувають відновлення виробничих потужностей, модернізація промисловості, зростання інвестиційної активності, інтеграція у міжнародні ринки та

розширення експортного потенціалу. Доведено, що цифровізація у воєнний час виступає засобом забезпечення безперервності бізнес-процесів, а у повоєнний період - основою технологічного оновлення, автоматизації та підвищення ефективності управління. Зроблено висновок, що повоєнне відновлення промислового ринку має ґрунтуватися не лише на компенсації втрат, а й на формуванні нової, більш стійкої, конкурентоспроможної та технологічно модернізованої моделі промислового розвитку.

Ключові слова: промисловість, промисловий ринок, воєнний період, повоєнний період, обсяг реалізованої промислової продукції, індекс промислового виробництва.

Abstract. The article examines the specific features of the functioning and transformation of the industrial products market of Ukraine under the conditions of the war and post-war periods, taking into account the impact of digitalization. It is substantiated that the industrial products market is one of the basic elements of the national economy, as it provides the material foundation for social reproduction, supports the functioning of related industries, and forms a significant share of gross domestic product. It is determined that under wartime conditions the development of the industrial market is accompanied by significant destructive factors, including the destruction of production facilities, damage to infrastructure, disruption of logistics chains, and shortages of energy and labor resources. The dynamics of the volume of sold industrial products and industrial production indices in Ukraine in 2017–2024 are analyzed, which made it possible to identify the main stages of growth, decline, crisis collapse, and gradual industrial recovery. It is established that the deepest decline in physical production volumes occurred in 2022 under the impact of the full-scale war, whereas in 2023–2024 there were signs of enterprise adaptation and partial market stabilization. The key trends in the development of the industrial market during the wartime period are generalized, including the relocation of enterprises, reorientation of production toward strategic and defense needs, diversification of supply, logistics flexibility, and accelerated implementation of digital technologies. It is substantiated that in the post-war period priority importance is attached to the restoration of production capacities, industrial modernization, growth of investment activity, integration into international markets, and expansion of export potential. It is proved that digitalization in wartime acts as a means of ensuring the continuity of business processes, while in the post-war period it becomes the basis for technological renewal, automation, and improvement of management efficiency. It is concluded that the post-war recovery of the industrial market should be based not only on compensation for losses, but also on the formation of a new, more resilient, competitive, and technologically modernized model of industrial development.

Keywords: industry, industrial market, wartime period, post-war period, volume of sold industrial products, industrial production index.

Вступ

Постановка проблеми. У воєнний період дослідження ринку промислових товарів набувало особливого значення в контексті розвитку B2B-сегменту, де цифрові технології виступали важливим чинником підвищення ефективності господарської діяльності. Їх застосування сприяло зростанню прозорості ринкових процесів, оптимізації логістичних операцій, удосконаленню управлінських рішень та розширенню можливостей міжнародної співпраці. Використання цифрових платформ, систем електронної комерції, аналітики великих даних і автоматизації маркетингових процесів забезпечувало підприємствам глибше розуміння потреб споживачів, формування конкурентних переваг та підвищення загального рівня конкурентоспроможності. У воєнний період роль цифровізації на ринку промислових товарів суттєво трансформується, переходячи з інструменту підвищення ефективності у критично необхідний механізм забезпечення безперервності діяльності. Цифрові технології сприяють адаптації підприємств до умов підвищених ризиків, дозволяють

оперативно перебудовувати логістичні ланцюги, підтримувати комунікацію з контрагентами та забезпечувати функціонування бізнес-процесів навіть за обмеженого доступу до фізичної інфраструктури. Водночас відбувається активізація використання електронних торговельних платформ і цифрових каналів збуту як альтернативи традиційним моделям взаємодії.

Паралельно цифровізація продовжує змінювати механізми функціонування ринку промислових товарів, стимулюючи розвиток нових бізнес-моделей, формування цифрових екосистем і поглиблення інтеграції між виробниками, постачальниками та споживачами. У воєнних умовах ці процеси набувають прискореного характеру, що зумовлює необхідність більш гнучкого управління маркетинговою діяльністю та підвищення ролі аналітичних інструментів у прийнятті рішень.

Таким чином, актуальність дослідження визначається потребою комплексного аналізу трансформацій ринку промислових товарів у воєнний і напями зміни у повоєнний періоди, оцінювання впливу цифрових технологій на зміну маркетингових підходів та обґрунтування ефективних інструментів забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах цифровізації та економічної нестабільності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні дослідження ринку промисловості в Україні дедалі більше зосереджуються на впливі цифровізації, інноваційного розвитку, післявоєнного відновлення, економічної безпеки та змін конкурентного середовища. Так, Т. Білоусько [2], Г. Ю. Олійник [13], А. М. Гавриш і А. Ю. Могилова [5], Ю. Олифіренко, І. Олифіренко та О. Біланенко [12] досліджують сутність цифровізації маркетингової системи підприємства, особливості розробки digital-стратегій і напями трансформації маркетингових підходів в умовах цифрового середовища. Окремо слід виділити працю П. О. Брадулова та В. І. Ординського [3], у якій акцент зроблено на застосуванні інструментів інтернет-маркетингу саме у секторі B2B, що є особливо важливим для розуміння специфіки промислового ринку. Дослідження Т. І. Балановської, В. В. Сотник і О. М. Гавриш [1] доповнює цей напрям аналізом розвитку бренд-менеджменту підприємств в умовах цифровізації. Отже, у межах цієї групи автори найбільш ґрунтовно висвітлюють зміну маркетингових інструментів, комунікацій і стратегій підприємств під впливом цифрових технологій.

У працях сучасних науковців також розглянуто функціонування, розвиток і результативність промислових підприємств у сучасних умовах. Зокрема, О. С. Бударін [4] аналізує особливості оцінки ефективності діяльності промислових підприємств, В. В. Гурочкіна та Л. В. Кравченко [6] досліджують економічну динаміку їх розвитку, а Д. Черніков [16] характеризує сучасний стан функціонування та розвитку промислових підприємств України. У близькому проблемному полі працюють О. Житник, С. Кулакова та І. Міняйленко [8], які зосереджуються на переробній промисловості України та шляхах підвищення її конкурентоспроможності. Водночас Р. Л. Лупак, Н. В. Наконечна та О. З. Микитин [10] розкривають теоретичний базис управління економічною ефективністю підприємства на засадах інноваційного розвитку. У сукупності ці праці дають змогу систематизувати наукові підходи до оцінювання стану промислових підприємств, чинників їх конкурентоспроможності та економічної стійкості, хоча сам промисловий ринок як окрема система попиту, пропозиції та конкурентних взаємозв'язків у них розкрито меншою мірою.

Доцільно виділити в окрему групу праці вчених, які акцентують увагу на інноваційному, галузевому та стратегічному розвитку промисловості в умовах структурних змін, цифрової трансформації та післявоєнного відновлення. В. В. Кирій, І. Б. Прібильнова та В. І. Краснощок [9] розглядають інноваційний розвиток промислового підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки, І. В. Мельничук і В. З. Возний [11] аналізують упровадження циркулярної економіки в промисловості, а О. Попко та О. Саламаха досліджують проблеми й перспективи розвитку підприємств хімічної промисловості в умовах цифрової трансформації. Окреме місце посідає праця І. О. Тарасенко, К. С. Олефіренко, Т. В. Полозової та О. В. Мурзабулатової [15], у якій обґрунтовано підходи до стратегічного управління стійким розвитком промислових підприємств в умовах післявоєнного відновлення України. Саме ці дослідження найчіткіше показують, що ринок

промисловості змінюється під впливом часу: у 2020–2021 рр. домінувала проблематика цифровізації та економічної адаптації, у 2022–2023 рр. — питання стійкості й функціонування в кризових умовах, а в 2024–2025 рр. — інноваційне відновлення, галузева трансформація, економічна безпека та довгострокова конкурентоспроможність. Аналіз наукових праць доводить необхідність дослідження сучасного стану промислового ринку, що змінюється під впливом цифровізації.

Мета статті полягає у дослідженні промислового ринку у воєнний та його функціонування у повоєнний період часу, що змінюється під впливом цифровізації.

Результати

Ринок промислової продукції є ключовим елементом національної економіки, оскільки саме він формує матеріальну основу економічного розвитку, забезпечує функціонування інших галузей та створює значну частку валового внутрішнього продукту. Його значущість визначається кількома аспектами. В умовах воєнного періоду значення ринку промислової продукції ще більше зростає, однак його розвиток супроводжується суттєвими викликами. Серед основних негативних факторів — руйнування виробничих потужностей, пошкодження інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів, дефіцит енергоресурсів і трудових ресурсів унаслідок міграції населення. Це призводить до скорочення обсягів виробництва та ускладнює діяльність підприємств.

Водночас воєнний період стимулює структурні зміни у промисловості. Підприємства змушені адаптуватися до нових умов: відбувається релокація виробництв у більш безпечні регіони, переорієнтація на внутрішній попит і потреби оборонного сектору, активне впровадження цифрових технологій та автоматизації. Зростає роль гнучкості бізнес-процесів, диверсифікації постачальників і каналів збуту. Окрім цього, спостерігається поступове відновлення промислового ринку навіть у складних умовах. Підтримка з боку держави та міжнародних партнерів, відновлення інфраструктури, розвиток логістичних маршрутів і адаптація підприємств сприяють стабілізації виробництва. У результаті формується нова модель функціонування промисловості, яка характеризується більшою стійкістю до кризових впливів. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції в Україні у довоєнний та воєнний час систематизовано у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції в Україні (2017–2024)*

Рік	Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд грн	Темп зміни, % до попереднього року
2017	2153	—
2018	2508	+16,5
2019	2480	-1,1
2020	2419	-2,5
2021	3205	+32,5
2022	3087	-3,7
2023	3272	+6,0
2024	3657	+11,7

*Систематизовано автором на основі [7]

За даними табл. 1. упродовж 2017–2018 років спостерігалось суттєве зростання обсягів реалізації: з 2153 до 2508 млрд грн, що відповідає приросту на 16,5 %. Це свідчить про позитивну економічну кон'юнктуру та активізацію виробничої діяльності в цей період. У 2019–2020 роках зафіксовано спад: обсяг реалізації скоротився до 2480 млрд грн (-1,1 %) у 2019 році та до 2419 млрд грн (-2,5 %) у 2020 році. Така тенденція може бути пов'язана з уповільненням економічного розвитку та впливом кризових явищ, зокрема глобальних економічних факторів. У 2021 році відбулося різке відновлення та зростання промислового виробництва: обсяг реалізації досяг 3205 млрд грн, що на

32,5 % більше, ніж у попередньому році. Це є найбільш значним приростом за весь досліджуваний період і свідчить про ефект відновлення після кризи. У 2022 році зафіксовано зниження показника до 3087 млрд грн (–3,7 %), що обумовлено впливом повномасштабних воєнних дій, руйнуванням виробничої інфраструктури та порушенням логістичних ланцюгів. У 2023–2024 роках простежується поступове відновлення промисловості: обсяг реалізації зріс до 3272 млрд грн (+6,0 %) у 2023 році та до 3657 млрд грн (+11,7 %) у 2024 році. Це свідчить про адаптацію підприємств до нових умов функціонування, часткову стабілізацію економіки та відновлення виробничої активності.

Індекси промислового виробництва більш точно відображають зміни у фізичних обсягах виробництва та дозволяють нівелювати вплив цінових факторів (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка індексів промислового виробництва, %

Рік	Індекс промислового виробництва, % до попереднього року
2017	100,4
2018	103,0
2019	99,5
2020	95,5
2021	101,9
2022	63,0
2023	103,6
2024	105,3

*Систематизовано автором на основі [7]

Такий підхід забезпечує глибше розуміння реальних тенденцій розвитку промисловості та уточнює результати попереднього аналізу. У 2017–2018 роках індекси промислового виробництва демонструють помірну позитивну динаміку, зростаючи з 100,4 % до 103,0 %, що узгоджується із загальним підвищенням обсягів реалізації продукції. Починаючи з 2019 року, фіксується перехід до стагнації (99,5 %), який у 2020 році трансформується у більш відчутний спад до 95,5 %, відображаючи погіршення виробничої активності під впливом кризових явищ. У 2021 році спостерігається відновлення промислового виробництва, що проявляється у зростанні індексу до 101,9 %, підтверджуючи тенденцію до поживлення економічної діяльності. Водночас 2022 рік характеризується різким обвалом індексу до 63,0 %, що відображає глибоку кризу, спричинену воєнними діями, руйнуванням інфраструктури та порушенням виробничо-логістичних процесів. У 2023–2024 роках простежується поступове відновлення: індекси зростають до 103,6 % та 105,3 % відповідно, що свідчить про адаптацію промислового сектору до нових умов функціонування. Узагальнення отриманих результатів дозволяє констатувати, що індексні показники більш чітко відображають глибину спаду у кризові періоди та масштаби подальшого відновлення, доповнюючи аналіз абсолютних обсягів і формуючи цілісне уявлення про трансформацію промисловості в умовах нестабільності.

Тенденції розвитку ринку промисловості у воєнний та повоєнний періоди мають різну логіку, однак між ними існує тісний причинно-наслідковий зв'язок. У воєнний час промисловий ринок функціонує в умовах підвищеної нестабільності, дефіциту ресурсів, руйнування виробничої та транспортної інфраструктури, порушення ланцюгів постачання і скорочення внутрішнього попиту. За таких умов ключовими тенденціями стають зниження обсягів виробництва, релокація підприємств у безпечніші регіони, переорієнтація виробничих потужностей на потреби оборонного сектору, посилення ролі логістичної гнучкості та прискорення цифровізації бізнес-процесів. Промислові

підприємства змушені адаптуватися до постійних ризиків через диверсифікацію постачальників, пошук нових ринків збуту та впровадження антикризових моделей управління.

Водночас у воєнний період змінюється і сама структура промислового ринку. Зростає значення галузей, пов'язаних із виробництвом стратегічної продукції, енергетичним забезпеченням, відновленням інфраструктури, машинобудуванням, металургією та виробництвом будівельних матеріалів. Частина підприємств переходить до скорочених або комбінованих форматів роботи, зосереджуючись на збереженні операційної стійкості. Поряд із цим посилюється залежність промислового сектору від державної підтримки, міжнародної фінансової допомоги та зовнішньоекономічних партнерств, що дозволяє частково компенсувати втрати від руйнувань і зниження ділової активності.

У повоєнний період ринок промисловості переходить до етапу відновлення, модернізації та структурної перебудови. Однією з головних тенденцій стає поступове нарощування виробничих обсягів на основі реконструкції пошкоджених підприємств, запуску нових виробництв і відновлення логістичних маршрутів. Особливого значення набуває модернізація виробничих потужностей, оскільки відновлення промисловості, як правило, відбувається вже на новій технологічній основі — із вищим рівнем автоматизації, енергоефективності та цифрового управління. У цей період очікується зростання інвестиційної активності, посилення інтеграції до міжнародних ринків, розширення експортного потенціалу та залучення інноваційних рішень у виробництво.

Повоєнний розвиток промислового ринку також супроводжується зміною пріоритетів у маркетинговій та управлінській політиці підприємств. На перший план виходять питання конкурентоспроможності, стійкості до майбутніх криз, диверсифікації ризиків та відновлення довіри партнерів і споживачів. Водночас формується потреба у створенні нової моделі промислового розвитку, орієнтованої не лише на відбудову втраченого, а й на якісне оновлення структури промисловості. Саме тому повоєнний період розглядається не лише як фаза відновлення, а і як можливість для технологічного переосмислення промислового сектору та закладання основ його довгострокового зростання. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку ринку промисловості у воєнний та повоєнний періоди систематизовано у вигляді таблиці 3.

Таблиця 3

Порівняльна характеристика тенденцій розвитку ринку промисловості у воєнний та повоєнний періоди*

Критерій порівняння	Воєнний період	Повоєнний період
Загальний стан ринку	Функціонування в умовах високої нестабільності, ризиків і втрати частини виробничого потенціалу	Перехід до стабілізації, відновлення та довгострокового розвитку
Обсяги виробництва	Скорочення або нерівномірна динаміка виробництва через руйнування, дефіцит ресурсів і зниження попиту	Поступове нарощування виробничих обсягів у міру реконструкції підприємств і відновлення попиту
Територіальна організація виробництва	Релокація підприємств у безпечніші регіони, зміна географії промислових центрів	Закріплення нових промислових осередків і відновлення діяльності на реконструйованих територіях
Логістика та постачання	Порушення логістичних ланцюгів, ускладнення постачання сировини та збуту продукції	Відновлення логістичних маршрутів, розширення транспортної доступності, інтеграція у нові ринки
Структура попиту	Переважає попит на стратегічну, оборонну, енергетичну та базову промислову продукцію	Зростання попиту на інвестиційні товари, будівельні матеріали,

		інфраструктурну та високотехнологічну продукцію
Галузеві пріоритети	Посилення ролі оборонної промисловості, енергетики, машинобудування, ремонту та базових виробництв	Пріоритет модернізованої промисловості, інфраструктурного будівництва, інноваційних і експортно орієнтованих галузей
Характер розвитку	Реактивний, адаптаційний, антикризовий	Відновлювальний, інвестиційний, трансформаційний
Роль цифровізації	Цифровізація як засіб безперервності бізнесу, дистанційної комунікації, контролю та адаптації	Цифровізація як основа модернізації, автоматизації, аналітики та підвищення ефективності управління
Інвестиційна активність	Обмежена, високоризикова, залежна від державної підтримки та міжнародної допомоги	Поступове зростання інвестицій, активізація міжнародного фінансування та приватного капіталу

*Досліджено автором

Воєнний етап характеризується високим рівнем нестабільності, що проявляється у скороченні або нерівномірній динаміці виробництва, втраті частини виробничого потенціалу та необхідності релокації підприємств у безпечніші регіони. Порушення логістичних ланцюгів і ускладнення постачання сировини значно обмежують можливості функціонування підприємств, тоді як структура попиту зміщується у бік стратегічної, оборонної та базової продукції. Галузеві пріоритети концентруються навколо забезпечення критичних потреб економіки, а характер розвитку набуває адаптаційного та антикризового спрямування. У цих умовах цифровізація виступає інструментом підтримки безперервності бізнесу, тоді як інвестиційна активність залишається обмеженою і високоризиковою.

Натомість повоєнний період відзначається переходом до стабілізації та поступового відновлення промислового ринку. Спостерігається нарощування обсягів виробництва завдяки реконструкції підприємств і відновленню попиту, а також закріплення нової територіальної структури промисловості. Відновлення логістичних маршрутів і розширення транспортної доступності сприяють інтеграції у міжнародні ринки, тоді як структура попиту орієнтується на інвестиційні та високотехнологічні товари. Галузеві пріоритети зміщуються у напрямі модернізації, інновацій та розвитку інфраструктури, що формує передумови для трансформаційного та інвестиційного типу розвитку. Цифровізація у цей період виступає вже не лише засобом адаптації, а основою підвищення ефективності управління, тоді як інвестиційна активність поступово зростає за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування.

Висновки

У результаті дослідження встановлено, що ринок промислової продукції є системоутворюючим елементом національної економіки, який забезпечує матеріальну базу виробництва, формує значну частку ВВП і визначає рівень економічної стійкості держави. Аналіз динаміки обсягів реалізованої продукції та індексів промислового виробництва засвідчив хвилеподібний характер розвитку галузі, обумовлений впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Особливо чутливим промисловий сектор виявився до кризових явищ, що підтверджується різким спадом у 2020 та 2022 роках, а також подальшим поступовим відновленням у 2023–2024 роках.

Встановлено, що у воєнний період функціонування промислового ринку відбувається в умовах високої невизначеності, руйнування інфраструктури, порушення логістичних ланцюгів та скорочення попиту. У відповідь на ці виклики підприємства реалізують адаптаційні стратегії, зокрема релокацію виробництв, диверсифікацію постачання, переорієнтацію на внутрішній ринок і

потреби оборонного сектору, а також активне впровадження цифрових технологій. Таким чином, ключовими рисами розвитку стають гнучкість, стійкість та здатність до оперативного реагування на зміни середовища.

Дослідження показало, що повоєнний розвиток промислового ринку характеризується переходом до етапу відновлення та структурної трансформації. Відбувається поступове зростання обсягів виробництва, відновлення логістичної інфраструктури, активізація інвестиційної діяльності та інтеграція у міжнародні ринки. Водночас особливого значення набуває модернізація виробництва на основі цифрових технологій, автоматизації та інновацій, що створює передумови для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.

Узагальнення отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що трансформація промислового ринку відбувається за моделлю «криза – адаптація – відновлення – модернізація». Подальший ефективний розвиток галузі потребує реалізації комплексної державної політики підтримки промисловості, стимулювання інвестицій, розвитку інноваційного потенціалу та посилення цифровізації бізнес-процесів, що забезпечить формування стійкої та конкурентоспроможної моделі функціонування промислового сектору в довгостроковій перспективі.

Список використаної літератури

1. Балановська Т. І., Сотник В. В., Гавриш О. М. Розвиток бренд-менеджменту підприємств в умовах цифровізації. *Бізнес Інформ*. 2024. № 9. С. 405–411. DOI: 10.32983/2222-4459-2024-9-405-411.
2. Білоусько Т. Цифровізація маркетингової діяльності підприємства. *Економіка та суспільство*, 2023 № 52. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-76>
3. Брадулов, П. О., Ординський. В. І. Стратегія застосування інструментів інтернет-маркетингу для сектору B2B. *Бізнес Інформ*. 2020. №8. С.251–259. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-251-259>
4. Бударін О. С. Особливості оцінки ефективності діяльності промислових підприємств у сучасних умовах. *Бізнес Інформ*. 2022. № 10. С. 126–131. DOI: 10.32983/2222-4459-2022-10-126-131.
5. Гавриш А. М., Могилова А. Ю. Особливості розробки стратегій digital-маркетингу на підприємствах у різних галузях. *Ефективна економіка*. 2022. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105.2022.12.53.
6. Гурочкіна В.В., Кравченко Л.В. Економічна динаміка розвитку промислових підприємств в економіці емерджентного типу. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. 2020. Том 31 (70). № 3. DOI: <https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-21>
7. Державна статистика України. URL: <https://stat.gov.ua> (дата звернення: 22.08.2025)
8. Житник О., Кулакова С., Міняйленко І. Аналіз переробної промисловості України та шляхи зростання її конкурентоспроможності. *Економіка та суспільство*, 2024 (60). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-18>.
9. Кирій В. В., Прібильнова І. Б., Краснощок В. І. Інноваційний розвиток промислового підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки. *Бізнес Інформ*. 2025. № 2. С. 17–24. DOI: 10.32983/2222-4459-2025-2-17-24
10. Лупак Р. Л., Наконечна Н. В., Микитин О. З. Теоретичний базис управління забезпеченням економічної ефективності діяльності підприємства на засадах інноваційного розвитку. *Проблеми економіки*. 2024. № 1. С. 64–69. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2024-1-64-69>
11. Мельничук, І. В.; Возний, В. З. Упровадження циркулярної економіки в промисловості: літературний огляд. *Бізнес Інформ*. 2024. № 6. С. 145–152. DOI: 10.32983/2222-4459-2024-6-145-152

12. Олифіренко Ю., Олифіренко І., Біланенко, О. Напрями трансформації маркетингових стратегій підприємств в умовах цифровізації. *Проблеми і перспективи економіки та управління*, 2024. (1 (37)), 45–61. [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1\(37\)-45-61](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2024-1(37)-45-61)
13. Олійник Г. Ю. Цифровізація маркетингової системи управління підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 29–35. DOI: [10.32702/2306-6814.2021.4.29](https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.4.29)
14. Попко, О., Саламаха, О. Проблеми та перспективи розвитку підприємств хімічної промисловості в умовах цифрової трансформації. *Економіка та суспільство*, 2025. (71). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-121>
15. Тарасенко І. О., Олифіренко К.С., Полозова Т. В., Мурзабулатова О. В. Стратегічне управління стійким розвитком промислових підприємств в умовах післявоєнного відновлення України. *Економіка. Фінанси. Право*. 2023. № 7. DOI: <https://doi.org/10.37634/efr.2023.7.15>
16. Черніков Д. Сучасний стан функціонування та розвитку промислових підприємств України. *Економіка та суспільство*, 2025 (77). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-77-47>

